

VISUALIDADE E MATERIAL BILÍNGUE PARA ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE ALUNOS SURDOS: PROTAGONISMO DO PROFESSOR SURDO

Augusto Machado dos Santos, Mestre em Diversidade e Inclusão (UFF/CMPDI),
augumachadodeaf@gmail.com

Osilene Maria de Sá e Silva da Cruz, Doutora em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem
(LAEL/PUC-SP), osileneacruz@id.uff.br

RESUMO

Este trabalho aborda a importância do protagonismo do professor surdo na criação de materiais didáticos e bilíngues para o processo de alfabetização e letramento de alunos surdos. A pesquisa teve como objetivo desenvolver uma maquete de uma casa, integrando Libras e Língua Portuguesa, com os vídeos acessíveis por QR code. Como metodologia, foi realizada pesquisa bibliográfica e qualitativa. Como resultado, além de estudos teóricos voltados para a temática da educação (alfabetização e letramento) de alunos surdos, foram construídos dois produtos: i. uma maquete de uma casa com todas as informações em português e em Libras (QRCode) - LAR BILÍNGUE DE SURDOS - e ii. um livro com informações sobre a construção da casa e seus componentes, pois todos os materiais utilizados são reciclados. Conclui-se que o material didático pode favorecer a aprendizagem visual e promover o contato com o português como segunda língua (L2), respeitando as especificidades linguísticas e culturais dos discentes surdos. Os resultados evidenciam que materiais didáticos autênticos e visuais fortalecem o processo de ensino-aprendizagem e contribuem para o desenvolvimento linguístico e cultural dos alunos surdos.

Palavras-chave: Educação bilíngue, Alfabetização e letramento de surdos, Materiais didáticos, Libras e Português escrito.

INTRODUÇÃO

O professor surdo tem grande responsabilidade de ensinar surdos na escola, utilizando recursos visuais e a língua de sinais, de modo que o aluno aprenda mais rápido, incluindo, em sua prática, conteúdos sobre a cultura surda e a Língua Portuguesa como L2. É importante pensar na relação de afinidade linguística e cultural entre docente e discente surdos. Por ser um par linguístico do aluno (Machado, 2018), normalmente, tem estratégias visuais e didáticas, tornando possível, muitas vezes, a interação e a predisposição dos alunos de estarem na escola, na sala de aula, aprendendo e desenvolvendo seu potencial.

Os alunos surdos, ao chegarem à escola, costumam conversar sobre suas rotinas, vivências, alguma notícia de televisão ou mesmo alguma situação que aconteceu na rua. Assim, o professor pode aproveitar o contexto e conversar sobre determinada notícia ou fato importante ou urgente, pode discutir com os alunos sobre algo que tenha acontecido ou o que eles tenham visto antes de chegar à escola.

Com relação ao uso de materiais pedagógicos, a escola deve oferecer recursos adequados para alfabetização em Libras e em Língua Portuguesa, utilizando-se a Libras para a aprendizagem do português escrito. Por isso, é importante o professor surdo bilíngue, por ter contato e usar duas línguas, configurando-se como profissional bilíngue, que atua como um modelo de cultura e identidade para os alunos nos contextos das escolas públicas e privadas, regulares ou bilíngues.

OBJETIVO

Apresentar a maquete de uma casa, incluindo a estrutura e rotina em Libras e em português escrito para alunos surdos em fase de alfabetização e letramento.

ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS

Ao chegar à escola, normalmente, é preciso que o professor surdo ensine duas línguas. Na verdade, o aluno deveria ter adquirida a L1 antes de entrar na escola, para aprimorá-la, e não aprender desde o início, apesar de que a realidade mostra o contrário, ou seja, a criança não domina nem a Libras muito menos o português. Então, o professor surdo precisa assumir essa responsabilidade de receber essas crianças e fazer o trabalho de aquisição linguística, conversando com elas para que se sintam capazes de aprender e usar a Libras, ainda que sejam sinais mais simples.

A trajetória de alunos surdos na escola mostra que, às vezes, na fase de alfabetização, eles conhecem as letras do alfabeto, mas não conhecem a

palavra em português, que fazem parte de sua convivência familiar e social, por exemplo, ABELHA, ANEL, AVIÃO, BOLA. A criança, então, não compreendeu, porque a maioria das famílias não têm conhecimento da Libras nem da cultura surda. Falta, portanto, comunicação.

Digiampietri (2009) relatou que as famílias, normalmente, demoram alguns anos para perceberem a falta de audição de seus filhos, uma vez que muitos pais ouvintes não têm histórico de surdez na família e não percebem sinais de que a criança não interage por causa da (falta de) audição. Esse tempo pode ser crucial, pois a ausência de diagnóstico retarda a conscientização e a atuação da família sobre as necessidades da criança, tanto linguísticas quanto escolares.

A aquisição linguística por crianças surdas inicia-se por volta dos 12 meses de idade, por isso, é importante que a Libras seja utilizada com essa criança em suas interações antes mesmo de ela entrar na escola. Em se tratando de família surda, o uso da língua de sinais, ocorre integralmente e previamente. Quadros (s.d.) estudou sobre uma filha de pais surdos e verificou que o estágio inicial de comunicação por meio de sinais ocorreu por volta de 6 meses, enquanto uma criança ouvinte iniciaria a linguagem oral em torno dos doze meses ou mais.

A leitura precisa ser pensada pelo viés de leitores surdos, usuários da Língua Brasileira de Sinais, que leem em Libras e leem em português escrito. É necessário abordar a alfabetização das crianças surdas para que possam adquirir conhecimento da língua escrita visual. De acordo com Fernandes (2006), é através da leitura que o sujeito surdo constrói sentidos nas práticas de escrita. Nesse contexto, a alfabetização pode envolver estratégias linguísticas adequadas, por meio de recursos visuais e práticas pedagógicas específicas para garantir a aprendizagem.

Foi realizada uma pesquisa exploratória para proporcionar maior familiaridade com o tema da pesquisa e explicar sua ocorrência. O trabalho percorreu algumas etapas: 1. Levantamento bibliográfico sobre ensino para surdos em fase de alfabetização; 2. Pesquisa sobre materiais didático-pedagógicos para alunos surdos em fase de alfabetização; 3. Análise de documentos jurídicos que amparam a educação de surdos; 4. A elaboração da maquete da casa: Planejamento, Contato com um profissional marceneiro

surdo, Recebimento da maquete original, Pintura da casa, Criação dos móveis e utensílios; 5. Elaboração de vídeos em Libras com QRcode sobre a casa e sua estrutura.

RESULTADOS

O resultado consolidou no produto: a maquete de uma casa, chamada LAR BILÍNGUE DOS SURDOS, constituída por 06 cômodos (02 quartos, 01 sala, 01 cozinha, 01 banheiro e 01 área de serviço).

Figura 1: maquete da casa e apresentação em Libras

Fonte: arquivo pessoal do autor

Todos os componentes da casa foram criados pelo autor e estão na maquete, que apresenta, também vídeos em Libras, acessíveis por QR code, com explicações sobre a estrutura e os utensílios. Além da parte estrutural da casa, no vídeo há provocações e interação, que podem ser utilizados por professores e responsáveis de crianças surdas em fase de alfabetização e letramento.

CONCLUSÃO

O estudo demonstra a importância da criação de materiais didáticos autênticos para surdos e do estímulo do ensino de L2 para o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita. É importante o processo de construção do material didático, para estimular docentes e discentes com relação a práticas melhores voltadas para as habilidades de leitura e de escrita em português.

REFERÊNCIAS

SANTOS, Augusto Machado dos. **Estratégias de um professor surdo para o ensino da língua portuguesa escrita a alunos surdos**. Instituto Nacional de Educação de Surdos - INES / Departamento de Ensino Superior, Curso Bilíngue de Pedagogia. Monografia. 2017.

DIGIAMPIETRI, Maria Carolina Casati. **Narrativas de mães ouvintes de crianças surdas: oralidade, metáfora e poesia**. 2009. Dissertação (Mestrado em Estudos Lingüísticos e Literários em Inglês) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
doi:10.11606/D.8.2009.tde-07122009-145603. Acesso em: 2025-10-27.

FERNANDES, Sueli F. **Práticas de letramento na educação bilíngue para surdos**. Curitiba: SEED, 2006.

